

Original paper

THE STUDY OF TURKISH FOOD NAMES IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI

Jurayeva Laylo Zhiyankulovna, teacher of the Department of Uzbek Language and Literature of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Olimova Shakhruza Obidjon qizi, 1st year student of the Uzbek Language and Literature department of the Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: food and drink names are not only lexical units but also cultural markers that reflect the everyday life and traditions of a society. in *Muhokamat ul-lughatain*, Alisher Navoi uses such names to demonstrate the richness of the Uzbek linguistic and cultural heritage.

Purpose: to analyze the semantic and etymological features of food and drink names in Navoi's work, and to explore their transformation in the modern Uzbek literary language.

Materials and Methods: the study applies linguocultural analysis, semantic interpretation, and etymological comparison. examples from *Muhokamat ul-lughatain* are compared with their modern equivalents to trace lexical and phonetic changes.

Results and Discussion: findings show that many food and drink names have preserved their cultural significance while undergoing phonetic adaptation or semantic shifts. some names function as archaisms or historicisms, while others have evolved into neologisms in modern usage. this demonstrates the dynamic relationship between language and culture.

Conclusion: the study confirms that food and drink names in Navoi's work are valuable linguocultural units. their analysis reveals the continuity and transformation of Uzbek cultural identity through language, linking historical realities with modern linguistic practice.

Keywords: linguocultural, linguocultural, associative, language, reality, lexeme, dictionary, archaism, historicism.

TURKIY TAOM NOMLARINING ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI TADQIQI

Jo'rayeva Laylo Jiyanqulovna, Buxoro davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi.

Olimova Shaxruza Obidjon qizi, BuxDPI O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

Annotatsiya

Kirish: taom va ichimlik nomlari faqat leksik birlik emas, balki xalqning kundalik hayoti va an'alarini aks ettiruvchi madaniy belgilar hisoblanadi. *Muhokamat ul-lug'atayn* asarida Navoiy bu nomlar orqali o'zbek tilining boy madaniy merosini ko'rsatadi.

Maqsad: Navoiy asaridagi taom va ichimlik nomlarining semantik va etimologik xususiyatlarini tahlil qilish hamda ularning zamonaviy o'zbek adabiy tilidagi o'zgarishini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: lingvomadaniy tahlil, semantik izoh va etimologik qiyoslash metodlari qo'llanildi. *Muhokamat ul-lug'atayndagi* misollar zamonaviy ekvivalentlari bilan solishtirilib, leksik va fonetik o'zgarishlar aniqlandi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari ko'plab taom va ichimlik nomlari madaniy ahamiyatini saqlab qolganini, biroq fonetik moslashuv yoki semantik siljishlarga uchraganini ko'rsatdi. ayrim nomlar arxaizm yoki tarixiylik sifatida, boshqalari esa zamonaviy neologizm sifatida namoyon bo'ladi. bu til va madaniyatning dinamik aloqasini tasdiqlaydi.

Xulosa: navoiy asaridagi taom va ichimlik nomlari lingvomadaniy birlik sifatida muhim ahamiyatga ega. ularning tahlili o'zbek madaniy o'zligining tarixiy realliklar va zamonaviy til amaliyoti orqali uzluksizligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, lingvomadaniy, assotsiativ, til, realiya, leksema, lug'at, arxaizm, tarixizm.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЮРКСКИХ НАЗВАНИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ

Юраева Лайло Жиянкуловна, преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института.

Олимова Шахруза Обиджон кизи, студентка 1 курса кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация

Введение: названия пищи и напитков являются не только лексическими единицами, но и культурными маркерами, отражающими быт и традиции общества. В *Мухокамат ул-лугатайн* Навои использует такие названия для демонстрации богатства узбекского языкового и культурного наследия.

Цель: проанализировать семантические и этимологические особенности названий пищи и напитков в произведении Навои и показать их трансформацию в современном узбекском литературном языке.

Материалы и методы: применены методы лингвокультурного анализа, семантической интерпретации и этимологического сравнения. примеры из *Мухокамат ул-лугатайн* сопоставлены с современными эквивалентами для выявления лексических и фонетических изменений.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что многие названия пищи и напитков сохранили культурное значение, но подверглись фонетической адаптации или семантическим сдвигам. часть из них функционирует как архаизмы или историзмы, другие же приобрели статус неологизмов. это подтверждает динамическую связь языка и культуры.

Заключение: названия пищи и напитков в произведении Навои являются ценными лингвокультурными единицами. их анализ демонстрирует преемственность и трансформацию узбекской культурной идентичности через язык, связывая исторические реалии с современными практиками.

Ключевые слова: лингвокультурный, ассоциативный, язык, реальность, лексема, словарь, архаизм, историзм.

Вууук адиб Алишер Навоийнинг ше'рий асарларида ishlatilgan turli sohalarga oid leksemalar qatorida oziq-ovqat nomlari ham katta ahamiyatga egadir. Ular uzoq tarixga ega

xalqimizning ijtimoiy-siyosiy hayoti haqida katta ma'lumotlar beradi. Navoiy asarlaridagi realiyalarni har tomonlama chuqur tadqiq qilish bugungi kun tilshunosligimizning ham rivojiga ulkan hissa qo'shadi. Navoiy ijodida ham oziq-ovqat nomlari bir necha xil betakror nomlar bilan yuritilganing guvohi bo'lamiz.

...Va yana ba'zi yemaklardan **qaymog'** va **qatlama** va **bulamog'** va **qurut** va **uloba** va **mantu** va **quymog'** va **urkamochni** ham turkcha ayturlar. Va **qimizni** va **suzmani** va **boxsumni** va **bo'zani** dag'i turkcha ayturlar. Yana **tutmoch** va **umoch** va **kumoch** va **tolg'onni** ham turkcha ayturlar. Va bu nav' juz'iyotqa mashg'ulluq qilsa bag'oyat ko'p topilur.[2,157]

Ushbu parchada Hazrat Navoiy umuman turkiy xalqlarning bir necha xil taom tularini keltirganini uchratamiz. Ular: qaymog', qatlama, bulamog', qurut, uloba, mantu, quymog' urkamoch, qimiz, suzma, boxsum, bo'za. Nomlari sanab o'tilgan bu kabi oziq-ovqat nomlari asl turkcha so'z ekanligiga ishora qilinmoqda. Qaymog' bu bugungi kundagi timimizda ham faol bo'lgan leksema sanaladi. Ammo bu leksema hozirgi kunda fonetik o'zgarishga uchrab, qaymoq tarziga o'tgan. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ushbu so'z quyidagicha izohlanadi. **QAYMOQ 1** Bir necha vaqt turgan, saqlangan sut betida paydo bo'ladigan yoki sutdan separator yordamida yoki boshqa yo'l bilan ajratib olingan quyuq, yog'li mahsulot. Quyuq qaymoq.

Qaymoq bog'lamoq 1) betida qaymoq qatlami hosil bo'lmoq; 2) ko'chma ma'noda beti qaymoq kabi parda bilan qoplanmoq. Suv qaymoq bog'labdi (ya'ni yupqa muz bilan qoplanibdi). Murabbo qotib, qaymoq bog'labdi.

2 ko'chma ma'noda kishi yoki narsalarning eng yaxshi qismi, sarasi, asillari. Yigitlarning qaymog'i frontda.. Lekin ish sustlashgani yo'q. S. Zunnunova Olov .

3 ko'chma ma'noda biror ish, narsa va shu kabilarning natijasi, hosili, xullasi. Yerning qaymog'i- mehnat qilganniki. Oybek , Olov shabadalar.

4 Suv betiga yalpoq tosh yoki boshqa narsani otganda, uning bir necha bor suv betiga tegishi, shu tegishdan hosil bo'ladigan holat. Nodir bilan Muzaffar pastroqda kim ko'p «qaymoq» qilish o'ynashardi. Nodir.. yassiroq tosh olib, suv oqimiga qarata otar, tosh esa suv yuzida sakray sakray, besh-olti «qaymoq» hosil qilardi. J . Abdullaxonov, To'fon .

Qatlama- oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishirib olinadigan xalqimizning azaliy hamda milliy taomlaridan biri sifatida bugungi kunda xuddi shu tarzda nomlanadi. Hech qanday fonetik o'zgarishga uchramagan leksema sanaladi. Ushbu leksema bugungi kunda omonim leksema sanaladi.

I Qatlama- taom nomi

II qatlama- harakatni bildirib, fe'l so'z turkumini ifodalaydi.

Bulamog'/ bulamiq' tarzida ifodalanib ovqatning bir turi ma'nosini anglatadi. Har ikki leksemaning ham tarkibi fonetik o'zgarishga uchragan bo'lib, bulamoq hamda bulamiq holiga kelib qolgan. Ushbu leksemalar oldin bitta ma'noni anglatgan bo'lsa, bugungi kunda ularning ifodalaydigan ma'nosi bir-biridan keskin farqlanadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ushbu so'z quyidagicha izohlanadi. **BULAMIQ 1** Unni sutga bulab (qorib) tayyorlanadigan atalasimon ovqat. Bir ikki kun sutli ovqatlar, bulamiq yeb tursinlar. Mirmuhsin, Umid.

2 ko'chma s. t. Aralash-quralash, chalkash narsa. Ishni bulamiq qilib yuboribsiz.

BULAMOQ 1 Yuqadigan narsaga botirib yoki belab, hamma yog'ini qoplamoq, aylan tirib botirmoq. Unga bulamoq. Qaymoqqa bulamoq. shshj Qani, nonni sindirib, qaymoqqa bulab-bulab urib olinglar-chi. E. Raimov,

2 ko'chma ma'noda bo'lar-bo'lmas ayblar bilan qoralamoq, asossiz ayblamoq; fosh qilmoq. Salima yig'ilishda Qodirni rosa buladi.

Qurut- leksemasi ham bugungi kun tilimizda ham mavjud bo'lib, ammo fonetik o'zgarishga uchragan holda uchramiz. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ushbu so'z quyidagicha izohlanadi. **QURT I** Uzun tanasini egib-yozib yoki juda ko'p oyoqlari vositasida sudralib yuradigan umurtqasiz mayda jonivor . Ko'k qurt.

QURT II s.t. ayn. qurut. Javhar ham har kirganda qurtmi, bir dona shokoladmi tashlab ketishni unutmadi hech. J . Abdullaxonov , Xonadon.

Uloba-leksemasi ham muayyan bir turdagi taom ma'nosini anglatuvchi leksema sanaladi. Ushbu so'z bugungi kunda ishlatilmaydi, arxaizm sanaladi. Ushbu leksema taom ma'nosida Hazrat Navoiy davrida keng iste'moldagi leksemalardan biri sifatida faol ishlatilgan.

Mantu- leksemasi ham bugungi kunga qadar o'zi ham ma'nosi ham saqlanib qolgan leksema sanaladi. Ammo tovushlar tarkibi o'zgarishga uchraganini ko'rish mumkin. Mantu-manti shaklida iste'molda faol bo'lib, qo'llanish doirasi chegaralanmagan leksema sanaladi. Manti o'zlashma qatlam so'z bo'lib, milliyligimizga aylanib ulgurgan taomlarimizdan biridir.

Quymog'- leksemasi ham turkiy xalqlarda ma'lum va mashhur iste'mol taomdir. Ammo, fonetik o'zgarishga uchrab, quymoq holiga kelib qolgan. Tuxumga un chalib yog'da qovurib olinadigan taom turi sanaladi.

Urkamoch-leksemasi ham taom turlaridan birining nomi. Bugungi kun tilimizda ishlatilmaydi. Eski taom sanaladi.

Qimiz- biya sutidan maxsus idishlarda bijg'itish yo'li bilan tayyorlanadigan, yengil kayf beruvchi, shifobaxsh ichimlik. Dala havosi, qimiz, ko'kalamzor dardimga naqdavo. Oybek, Tanlangan asarlar.

Ushbu leksema bugungi kunda ham tilimizda mavjud bo'lgan leksema sanaladi. Qo'llanilish davri hamda doirasi chegaralanmagan. Ushbu so'z hech qanday fonetik o'zgarishga uchramagan holda bizga qadar saqlangan. Qimiz odatda qozoq xalqlarining milliy ichimligi sifatida qaraladi.

Boxsum-tariq hamda bug'doydan tayyorlangan ichimlik. Ushbu leksema bugungi kunda iste'molda emas. Boxsum leksemasi ichimlik nomi sifatida Hazrat Navoiy asarlarida ancha keng ishlatilgan.

Xulosa qiladigan bo'lsak Hazrat Navoiy she'riy asarlarida oziq-ovqat hamda ichimlik ma'nosini ifodalovchi leksemalar salmoqli miqdorni tashkil etadi. Ular bir necha xil nomlar bilan yuritilgan. Ularni ikki guruhga arxaizm va istorizm leksemalarga ajratish mumkin. Ular o'zbek xalqining qadimiy urf-odat hamda ananalaridan darak beradi. Shunga adib asarlaridagi realiyalarni lingvokultrologik aspektida o'rganish hozirgi zamon tilshunosligimiz uchun ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. / Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн олтинчи том. – Тошкент: Фан, 1989.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. – Т. I. 417,6
3. Саидов Ё., Умурова Х. Лингвокультурологик тадқиқотлар методологияси / Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. -Наманган: 2020. -№ 5. –Б. 297-304.
4. Jiyanqulovna J. L. TIL, MILLAT VA MADANIYAT MUNOSABATI //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 39-43
5. Jo'rayeva, L. (2024). Alisher Navoiy asarlaridagi kiyim nomlarining lingvopoetik va lingvokulturologik tadqiqi. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(3), 124-127.